

Uso de Inteligência Artificial para Classificar Exoplanetas e Encontrar Semelhanças com a Terra

Beatriz Helena e Silva Pinto

IFSP, Campos do Jordão, SP

Larissa Gabriel Rodrigues

Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, SP

Josivan Pereira da Silva¹

IFSP, Campos do Jordão, SP

Resumo

Nos últimos anos, a busca por exoplanetas vem crescendo ativamente, impulsionada pelo interesse em compreender a formação do universo, a possibilidade de se encontrar vida em outros planetas, ou até mesmo, questionar sobre a unicidade do planeta Terra no universo. Este projeto tem por objetivo criar uma aplicação baseada em Inteligência Artificial para classificar exoplanetas com base em características físico-astronômicas que indiquem similaridades com a Terra, explorando e aplicando técnicas de Machine Learning e Data Mining, a fim de criar uma ferramenta de código aberto que possa ser utilizada por estudiosos da área futuramente. Como ferramentas metodológicas, serão utilizadas a linguagem de programação Python e bibliotecas auxiliares, e o NASA *Exoplanet Archive* como fonte para extração de dados. Atualmente o projeto se encontra em fase de desenvolvimento, na qual, ocorre a aplicação de algoritmos e análise primária de dados, ajustando-se os modelos conforme necessário, ao fim deste procedimento, busca-se criar uma ferramenta de código aberto que possa ser disponibilizada a outros pesquisadores para utilização e aprimoramento.

Palavras-chave: Classificação de Exoplanetas; Inteligência Artificial; Data Mining; NASA *Exoplanet Archive*.

1 Introdução

A descoberta e o estudo de exoplanetas representam uma das áreas mais dinâmicas da Astronomia contemporânea. De acordo com a Agência Espacial Europeia (ESA) [3], um exoplaneta é definido como um planeta situado fora do Sistema Solar, orbitando uma estrela hospedeira que exerce função análoga à do Sol em relação aos planetas do nosso sistema. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA) já confirmou a existência de mais de 5.800 exoplanetas, número que cresce continuamente graças a missões como Kepler e TESS.

O aumento expressivo dessas descobertas traz novas possibilidades, mas também grandes desafios. A análise de grandes volumes de dados astronômicos torna-se inviável utilizando exclusivamente métodos tradicionais, exigindo a aplicação de técnicas computacionais avançadas. Nesse contexto, a Inteligência Artificial (IA), por meio de métodos de Machine Learning e Data Mining, surge como ferramenta fundamental para organizar, processar e identificar padrões em bases extensas e heterogêneas.

A hipótese que orienta este estudo é a de que algoritmos de aprendizado de máquina podem auxiliar de forma eficaz na classificação de exoplanetas, destacando aqueles com características físico-astronômicas potencialmente semelhantes à Terra. Essa abordagem não apenas apoia investigações sobre habitabilidade, mas também contribui para a compreensão da diversidade e evolução dos sistemas planetários na galáxia.

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver e aplicar técnicas de IA para classificar exoplanetas utilizando variáveis como massa, raio, excentricidade orbital, período orbital e distância média da estrela hospedeira. Como objetivo complementar, busca-se construir um modelo de código aberto que possa ser reaproveitado e aprimorado em pesquisas futuras, incentivando práticas de ciência aberta e colaboração interdisciplinar.

2 Fundamentação Teórica

A classificação de exoplanetas com base em características físico-astronômicas demanda o uso de técnicas de aprendizado de máquina, tanto supervisionadas quanto não supervisionadas. Entre os métodos aplicados, destaca-se o *Support Vector Machine* (SVM) [9], um algoritmo supervisionado que busca encontrar um hiperplano ótimo para separar as classes de dados, maximizando a margem entre as instâncias de diferentes categorias. Essa

¹ josivan.silva@ifsp.edu.br

abordagem é particularmente eficaz em problemas de classificação binária e pode ser adaptada para múltiplas classes, sendo utilizada neste trabalho para diferenciar planetas semelhantes e não semelhantes à Terra.

No contexto de dados multivariados de alta dimensionalidade, emprega-se a Análise de Componentes Principais (*Principal Component Analysis* – PCA) [10]. Essa técnica estatística transforma o conjunto original de variáveis em um novo conjunto de variáveis não correlacionadas, denominadas componentes principais, que retêm a maior parte da variância dos dados. O PCA é fundamental para reduzir a dimensionalidade e permitir visualização e análise mais eficientes, preservando ao máximo as informações relevantes. Complementarmente, para a etapa de agrupamento inicial, aplica-se o *Hierarchical Clustering* [11], método de clusterização não supervisionada que organiza os dados em uma estrutura hierárquica, representada por um dendrograma. Tal abordagem permite identificar padrões e agrupamentos naturais nos dados sem necessidade de rótulos prévios, sendo especialmente útil para explorar a similaridade entre exoplanetas antes da classificação supervisionada.

3 Metodologia

Primeiro, é preciso compreender a fonte dos dados, de acordo com a documentação oficial, a Tabela de Sistemas Planetários (*Planetary Systems - PS*) abrange todas as informações de planetas e estrelas mãe/hospedeiras, as quais independem de sua relação, ainda, a tabela conta com as soluções candidatas dos satélites TESS, Kepler e K2 para sistemas planetários confirmados, para análises amplas, as quais não sejam focadas em um planeta específico, mas sim, em um conjunto de exoplanetas.

É disponibilizada a Tabela (*Planetary Systems Composite Data - PSCompars*), criada para atender às necessidades de usuários que demandam uma base de dados mais abrangente em comparação com a PS. Entretanto, a PSCompars pode conter informações que não são totalmente autocorrentes, sendo essencial utilizá-la com cautela. Assim, quando o objetivo é identificar e analisar dados de um exoplaneta específico, a PSCompars pode não ser a fonte mais indicada. Por outro lado, em análises globais ou em estudos baseados em agrupamentos (*clusters*), essa tabela se mostra uma opção viável [7]. Para categorizar os planetas e identificar semelhanças com a Terra, foram selecionados algoritmos de aprendizado supervisionado e não supervisionado. Entretanto, a etapa inicial do processo consiste no pré-processamento dos dados. Em [8] é explicado que conjuntos de dados reais tendem a não ser puros, contendo demasiadas incertezas, valores atípicos – por erros de mediação, documentação ou mesmo anomalias, dados faltantes, dentre outros fatores que os tornam inadequados para trabalhar. Considerando essas anomalias, é preciso tratar os dados para trabalhá-los, de forma a remover/mitigar as inconsistências, garantindo dados mais confiáveis para realizar o trabalho [12]. Para executar essa tarefa o passo inicial é realizar a limpeza de dados, etapa esta que busca identificar e tratar (ou remover), dados os quais são nulos, incorretos e/ou faltantes ou *outliers*. Nesta etapa, usam-se as bibliotecas Pandas e NumPy para transformar o banco de dados utilizado em um *data frame*, o que permite visualizar e tratar os dados. Nesta etapa são removidos os valores que não contêm as variáveis escolhidas, as colunas desnecessárias, e as linhas que possuem grau de incerteza maior que 50%. Na sequência, com o auxílio de um *boxplot* é possível identificar os valores atípicos, chamados *outliers*, e eliminá-los com o auxílio da biblioteca Matplotlib, assim, concluindo a primeira etapa do pré-processamento de dados.

A Figura 1 apresenta o processo de pré-processamento de dados, entendido como a preparação necessária para a aplicação de algoritmos, e destinado a tornar os conjuntos mais uniformes, consistentes e acurados.

Figura 1. Etapas do pré-processamento de dados.

Essa etapa é fundamental, pois os dados do mundo real frequentemente apresentam falhas, incompletudes e/ou inconsistências. De acordo com [6], o processo envolve a limpeza (a), que consiste na remoção de valores incorretos ou irrelevantes, e a transformação (b), que corresponde à conversão para uma escala comum por meio de técnicas como padronização ou normalização, ambas consideradas etapas indispensáveis. Opcionalmente, podem ser realizadas a redução (c), que busca diminuir a complexidade sem perda de significado; a integração (d), que combina múltiplas fontes em um conjunto coerente; e a conversão (e), que adequa o formato dos dados ao ambiente de análise, como nos casos de arquivos CSV ou XLSX em Python. Ressalta-se que, em muitos cenários, uma ou mais dessas fases podem ser repetidas de forma iterativa até que o conjunto esteja plenamente adequado para análise.

A Figura 2 contém os *boxplots* das variáveis astrofísicas normalizadas: Período Orbital do Planeta (1a), Semi-eixo Maior da Órbita (1b), Raio do Planeta (1c), Massa do Planeta (1d) e Excentricidade Orbital (1e). Cada *boxplot* ilustra a distribuição dos dados normalizados, em que a linha central indica a mediana, as caixas representam os quartis e as linhas de extensão delimitam a faixa de variabilidade dos dados. Os pontos situados além dessas linhas correspondem a potenciais *outliers*.

Figura 2. Boxplot de identificação de outliers.

A Figura 2 contém informações das variáveis astrofísicas normalizadas: Período Orbital do Planeta, Semi-eixo Maior da Órbita, Raio do Planeta, Massa do Planeta e Excentricidade Orbital. Os *boxplots* representam a distribuição dos dados normalizados, em que a linha central indica a mediana, as caixas representam os quartis e os pontos fora das linhas de extensão correspondem a potenciais *outliers*.

A etapa seguinte consiste na padronização dos dados, necessária porque cada coluna possui uma unidade de medida diferente, por exemplo, massa e raio são medidos em relação à Terra, enquanto a distância orbital é expressa em unidades astronômicas. Conforme [6], existem várias técnicas de transformação de dados, e a escolha depende das características do conjunto. A técnica escolhida a princípio foi a normalização min-max, que transforma os valores para que fiquem no intervalo entre 0 e 1, sem que percam suas características. Em Python, essa transformação é realizada com a biblioteca Scikit-learn. Como as variáveis e a fonte de dados já foram selecionadas e não há dados categóricos a serem convertidos, a etapa de normalização conclui o ciclo de pré-processamento neste momento.

```
## 2.8 - Exibição dos primeiros valores normalizados
print(df_resultado.head())
```

	pl_name	pl_orbper	pl_orbsmax	pl_rade	pl_bmasse	pl_orbeccen
0	AU Mic b	0.000789	5.326412e-13	0.158271	0.002261	0.017612
1	AU Mic c	0.001901	9.908165e-13	0.100881	0.001079	0.015102
2	CoRoT-10 b	0.001300	9.379118e-13	0.434800	0.098211	0.568158
3	CoRoT-16 b	0.000456	5.016969e-13	0.524400	0.019106	0.358118
4	CoRoT-20 b	0.000872	7.831903e-13	0.376622	0.153572	0.631170

Figura 3. Exemplos com as colunas normalizadas.

Em [1] é definido um algoritmo de classificação como um método de aprendizado de máquina focado em categorizar dados, nesse contexto, o *Hierarchical Clustering*, um algoritmo de agrupamento não supervisionado, foi o primeiro algoritmo aplicado. De acordo com [2] este é um método de clusterização que

organiza os dados em uma estrutura hierárquica (um dendrograma) sem a necessidade de uma classificação primária. Os dados foram organizados para visualização dos clusters, utilizando o método de Ward e a distância euclidiana entre os pontos, conforme a Figura 4.

Figura 4. Clusters no espaço PCA

A técnica de Análise do Componente Principal (Principal Component Analysis – PCA) é usada para reduzir a dimensionalidade de conjuntos de dados complexos, convertendo-os em um grupo de variáveis não correlacionadas, as quais denominam-se “Componentes principais” [5]. É possível verificar a variância, e entender as distorções causadas pelo achatamento do plano (5 variáveis achatadas em um plano 2D), nesse caso, 89,3% da variância total pôde ser representada nos eixos do gráfico, ou seja, a perda foi de pouco mais de 10%, [4]. Após essa aplicação e extração dos dados, o conjunto está sendo preparado para sua aplicação no algoritmo Label Propagation.

4 Resultados e Discussões

As etapas do pré-processamento resultaram em significativa redução do número de registros, aproximadamente 45,5% do total inicial, em decorrência da exclusão de dados com alta incerteza, valores nulos e variáveis irrelevantes para o estudo. Esse resultado já era previsto devido à natureza da Tabela PSCompPars.

Com os dados limpos, normalizados e reduzidos, tornou-se possível iniciar o processo de agrupamento e classificação. A primeira etapa consistiu na formação de clusters e posterior avaliação de sua proximidade em relação a planetas semelhantes à Terra. A etapa subsequente prevê a geração de pseudo-rótulos para os corpos celestes analisados e, em seguida, a aplicação do algoritmo supervisionado SVM, de forma a aprimorar a classificação entre exoplanetas semelhantes e não semelhantes à Terra.

O projeto encontra-se em andamento, e espera-se que a integração entre métodos supervisionados e não supervisionados proporcione resultados mais robustos e precisos na identificação de padrões que indiquem similaridade com o nosso planeta.

5 Conclusões

O trabalho apresentou o uso de Inteligência Artificial para classificar exoplanetas e identificar aqueles com possíveis similaridades à Terra. A partir do pré-processamento, foi possível reduzir em cerca de 45,5% o total inicial de registros, eliminando inconsistências, valores nulos e variáveis irrelevantes. Esse processo permitiu construir uma base de dados mais confiável e adequada para a aplicação dos algoritmos.

As etapas iniciais de clusterização e análise por PCA demonstraram a viabilidade de organizar os exoplanetas em grupos significativos, preservando mais de 89% da variância dos dados, o que garante representatividade mesmo após a redução de dimensionalidade. A aplicação subsequente de algoritmos supervisionados, como o SVM, representa a próxima fase do projeto e deverá aprimorar a distinção entre exoplanetas semelhantes e não semelhantes à Terra.

Os resultados parciais indicam que a integração entre técnicas supervisionadas e não supervisionadas é promissora para análises em grandes bases astronômicas. Espera-se que a consolidação desse método contribua para acelerar descobertas, apoiar estudos sobre habitabilidade e reforçar o papel da ciência aberta com a disponibilização de ferramentas e códigos para a comunidade científica.

Este estudo reforça como a integração entre Inteligência Artificial e Astronomia pode acelerar descobertas em exoplanetas e ampliar o entendimento da habitabilidade planetária.

6 Agradecimentos

Ao CNPq que forneceu uma bolsa de pesquisa para a Larissa Rodrigues fazer sua Iniciação Científica (IC).

Ao grupo de Pesquisa: “Grupo de Pesquisa em Computação” do IFSP-CJO, pelo apoio.

Esta pesquisa utilizou o Arquivo de Exoplanetas da NASA, operado pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia, sob contrato com a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço no âmbito do Programa de Exploração de Exoplanetas. Agradecemos à NASA.

Referências

- [1] I. Belcic. Classification in Machine Learning. Online. Acessado em jul. de 2025, <https://www.ibm.com/think/topics/classification-machine-learning>.
- [2] C. M. Bishop. Information Science and Statistics. [S.l: s.n.]. Online. Disponível em: <https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2006/01/Bishop-Pattern-Recognition-and-Machine-Learning-2006.pdf>.
- [3] ESA. What are exoplanets? Online. Acessado em abr. de 2025, https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Exoplanets/What_are_exoplanets.
- [4] IBM. What is principal component analysis (PCA)? IBM | Think. 8 de dezembro de 2023. Online. Acessado em jul. de 2025, <https://www.ibm.com/think/topics/principal-component-analysis>.
- [5] I. T. Jolliffe e J. Cadima. “Principal component analysis: a review and recent developments”. Em: Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 374.2065 (13 abr. 2016), p. 20150202.
- [6] M. A. P. Joshi e B. V. Patel. “Data Preprocessing: The Techniques for Preparing Clean and Quality Data for Data Analytics Process”. Em: Oriental Journal of Computer Science and Technology 13.2,3 (30 jan. 2021), pp. 78–81.
- [7] NASA. Exoplanets. Online. Acessado em jul. de 2025, <https://science.nasa.gov/exoplanets/>.
- [8] J. Singh et al. A Comprehensive Approach Towards Data Preprocessing Techniques & Association Rules. [S.l: s.n.]. Online. Acessado em jul. de 2025, [https://bvicam.in/INDIACom/news/INDIACom%202010%20Proceedings/papers/Group3/INDIACom10_279_Paper%20\(2\).pdf](https://bvicam.in/INDIACom/news/INDIACom%202010%20Proceedings/papers/Group3/INDIACom10_279_Paper%20(2).pdf).
- [9] ZHAO, Jun. The Development and Application of Support Vector Machine. Journal of Physics: Conference Series, v. 1748, n. 5, p. 052006, 2021. DOI: 10.1088/1742-6596/1748/5/052006.
- [10] JOLLIFFE, I. T.; CADIMA, J. Principal component analysis: a review and recent developments. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, v. 374, n. 2065, p. 20150202.
- [11] SHETTY, Pranav; SINGH, Suraj. *Hierarchical Clustering: A Survey. International Journal of Applied Research*, v. 7, n. 4, p. 178–181, abr. 2021. DOI: 10.22271/allresearch.2021.v7.i4c.8484.
- [12] JOSHI A. P, PATEL B. V. Data Preprocessing: The Techniques for Preparing Clean and Quality Data for Data Analytics Process. *Orient.J. Comp. Sci. and Technol*; 13(2,3).